

TURAR JOY DAHALARIDA HARKATLANISHDA HARAKAT XAVFSIZLIGI TALABLARI

Xamroqulov Rasuljon Madraximovich

Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19568520>

Annotatsiya ; Xavfsizlikni ta'minlashga oid masalalar bugungi kunda nafaqat huquq-tartibot organlarining, balki mahalliy hokimiyatlar, dizayn va qurilish tashkilotlarining ham asosiy vazifalari hisoblanadi. Bunday xavfsizlikka nafaqat yong'in xavfsizligi balki ko'chalar, yo'l belgilarining to'g'ri joylashuvi, harakatni boshqarish tizimlari, piyodalar va transport vositalarining uyg'un harakatlanishi kiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi turar joy dahalarida xavfsizlikni ta'minlash masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Xususan, yangi qabul qilingan qarorlar va normativ-huquqiy hujjatlar asosida, xavfsizlikni ta'minlashga doir bir qator muhim qadamlar tashlandi. Misol uchun, zamonaviy texnologiyalar, video monitoring tizimlari, sensorli qurilmalar va avtomatik boshqaruv tizimlari orqali xavfsizlikni samarali tarzda ta'minlash imkoniyatlari yaratilmoqda. Bundan tashqari, harakat xavfsizligini ta'minlashda fuqarolarning ongli ishtiroki, yuridik va ijtimoiy chora-tadbirlar ham muhim rol o'ynaydi. Piyodalar va transport vositalarining xavfsiz harakatlanishini ta'minlash uchun yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda. Turar joy dahalarida harakat xavfsizligini ta'minlash jarayonida bir qancha muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu muammolar nafaqat mavjud tizimlarning samaradorligini pasaytiradi, balki aholi uchun xavf-xatarlarni keltirib chiqaradi.

Tahlil va natijalar; Turar joy dahalarida harakatni tashkil etishda quyidagi me'yoriy hujjatlarga tayanib ish yuritiladi: Vazirlar Mahkamasining 172-sonli "Yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, SHNQ 2.05.02-23. Avtomobil yo'llari. Loyihalash talablari, O'zDSt 3283-2017. Yo'l belgilari. Texnikaviy shartlar.

Turar joy dahalarida harakatni tashkil etish me'yoriy talablari ushbu hududlarda transport vositalari hamda piyodalar xavfsiz harakat qilishlari uchun ishlab chiqilgan. Bu me'yorlar turar joy dahalaridagi yo'llarni texnik vositalar bilan jihozlanganligi bo'yichadir. Ya'ni u yo'llarda qanday yo'l belgilarini qo'llash yoki qaysi yo'l chiziqlaridan foydalanish kerak shu kabi savollarga yechim bo'la oladi. Albatta bularning hammasi, yo'l harakati ishtirokchilarini jismoniy va moddiy tomonlama himoya qilishga qaratilgan bo'lib yo'l harakatini tashkil etishda juda katta rol o'ynaydi.

Yo'l harakatini tashkil etish- transport vositalari oqimini eng yuqori holatda yo'l infratuzilmasining geometrik qulayliklaridan foydalangan holda, uning turli xil bo'laklarida xavfsiz harakat navbatini va maksimal o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga yo'naltirilgan chora-tadbirlar tizimlaridan iboratdir. Yo'l harakatini tashkilning asosiy tamoyillari transport vositalari oqimini to'g'ri yo'nalishlarga yo'naltirishga, zarur vaziyatlarda tezliklari bo'yicha ham alohida guruhlar qilib ajratishga, har bir tasma uchun ratsional tezliklarni tayinlashga, transport vositasini boshqaruvchi shaxslarni o'z vaqtida harakat marshruti va yo'l vaziyati haqida ma'lumot berishga qaratilgan[5].

Hammamizga ma'lumki, turar joy dahalarida harakatlanish Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-sonli qarorida belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra turar joy dahalariga kirish joyida 5.38 yo'l belgisi va turar joy dahalaridan chiqishda esa 5.39 yo'l belgisi o'rnatilishi muhim ahamiyat kasb etadi. 1-rasm va 2-rasmda ko'rsatilgan. Chunki turar joy dahalari haqida

ushbu belgilar transport vositalaring haydovchilarga ma'lumot berish imkoniyatini yaratadi. Haydovchilar nafaqat axborot-ishora yo'l belgilari balki boshqa guruhdagi yo'l belgilaridan ham ma'lumot olishadi. Masalan, ogohlantiruvchi yo'l belgilari yo'lda har xil turdagi xavf-xatarlardan ogohlantiradi. Imtiyoz belgilar haydovchi birinchi darajali yo'lda harakatlanayotganligi haqida ya'ni o'zi imtiyozga ega ekanligini bildirib turadi. Qolgan guruhdagi yo'l belgilari ham o'z vazifasidan kelib chiqib mana shunday ma'lumot beradi.

1-rasm. Turar joy dahasi

2-rasm. Turar joy dahasi dahasining oxiri

Yo'l harakatini tashkil etishda texnik vositalarining me'yoriy talablari mavjud. O'zbekiston Respublikasining hududida ishlatilishidagi yetti guruhdagi yo'l belgilari bor bo'lib, ular quyidagilardan iborat: ogohlantiruvchi, imtiyoz, taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot-ishora, servis va qo'shimcha axborot belgilar. Bu yo'l belgilaridan turar joy dahalarida qo'llanilishi zarur bo'lgan asosiylarini ko'rib chiqamiz. Ulardan 1.20, 1.21, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.5, 4.6, 5.38, 5.39, 6.1, 6.2, 7.2.2, 7.2.3 va 7.2.4 lar misol bo'la oladi.

Xulosa va takliflar; Turar joy dahalaridagi harakat qanday tashkil etilganligini o'rganib chiqqanimizda ayrim bir muammoli joylar aniqladi. Agar shu muammoli joylar bo'yicha yechimlar ishlab chiqilmasa bu joydagi harakat xavfsizligi yaxshilanmaydi. Natijada yo'l-transport hodisalari sodir etilishi ham mumkin. Shuning uchun ushbu muammoli joylarda harakatni qulay va xavfsiz tashkil etish maqsadida tavsiyalar ishlab chiqdim. Bu tavsiyalarni nafaqat ushbu joylar uchun balki boshqa turar joy dahalarida ham qo'llab ko'rsak yo'llardagi baxtsiz hodisalarning soni biroz bo'lsa-da kamaygan bo'lardi deb hisoblayman. Ayniqsa maktablar oldida harakat xavfsizligini ta'minlash eng zaruri deb hisoblayman. Chunki maktab oldida yosh bolalarning yo'l harakati qoidalarini yaxshi bilmasligi, o'yinqaroqligi yoki

e'tiborsizligi natijasida avtomobillarning yo'lga yugurib chiqish holatlari yuzaga kelishi ham mumkin. Mamlakatimizda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, turar joy dahalarida, ya'ni aholi zich yashaydigan hududlarda harakat xavfsizligini ta'minlash yanada dolzarb bo'lib, bu nafaqat transport oqimini tartibga solish, balki fuqarolarning hayoti, sog'ligi va farovonligini asrash masalasi sifatida qaraladi. Diplom ishi doirasida turar joy hududlarida mavjud holat, yo'l harakati xavfsizligiga ta'sir qiluvchi omillar, mavjud infratuzilma va aholining harakat madaniyati chuqur tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda ko'plab turar joy hududlarida yo'l harakati xavfsizligi talab darajasida emas. Bunga asosiy sabab sifatida quyidagi omillarni keltirish mumkin:

- avtomobil va piyodalar harakati uchun mo'ljallangan yo'l va yo'laklarning yetarli darajada ajratilmaganligi;
- yo'l harakati belgilari, chiziqlari va signal tizimlarining yetishmasligi yoki noto'g'ri joylashtirilganligi;
- tezlikni cheklovchi texnik vositalarning mavjud emasligi;
- bolalar, keksalar va jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolar uchun xavfsiz o'tish joylarining yetishmasligi;
- haydovchilar va piyodalarda yo'l harakati qoidalariga nisbatan loqaydlik, madaniyatning pastligi;
- muayyan hollarda nazorat va monitoring tizimlarining sustligi.

Shu asosda, bitiruv malakaviy ishida ilgari surilgan asosiy yo'nalish turar joy dahalarida harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ilmiy asoslangan, amaliyotga yaqin tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azizov.Q.X “Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash”. O'quv qo'llanma Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiya institutining Ilmiy Kengashi tomonidan 2019 yil 26 dekabrda tasdiqlangan.
2. Yo'l harakati qoidalariga batafsil sharhlar. A.A Nazarov, N.F Muhitdinov, A.R. Yusupov, I.M. Niyazmetov: -Toshkent; “ZUKKO KITOBXON” nashriyot-matbaa uyi, 2022 yil, 256 bet.
3. SHNQ 2.05.02-2023. Avtomobil yo'llari. Loyihalash talablari.
4. Aliyev.A.A “Yo'l harakatini tashkil etish”. Uslubiy ko'rsatma.
5. O'zDSt 3283-2019. Yo'l belgilari. Texnikaviy shartlar.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 15 noyabrdagi 303-son qarori bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasi hududida yo'l-transport hodisalarini hisobga olish tartibi to'g'risida”gi qarori.